

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANIDAN “NUQTANING ORTOGONAL PROEKSIYALARI” MAVZUSINI O‘QILISH METODIKASI

Radjabov Mansur Rustamovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining “Umumtexnika fanlari” kafedrasida dotsenti
E-mail: m.radjabov@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada muhandislik grafikasi fanidan nuqtaning ortogonal proeksiyalari mavzusini o‘qitish metodikasi haqida mushohada va takliflar keltirilgan. Nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan foydalanishga real hayotiy misollar kelitirish orqali mavzuni o‘qitish metodlari taklif etilgan. Muhandislik grafikasi va boshqa umumtexnik fanlarni o‘zlashtirishda nuqtaning ortogonal proeksiyalari mavzusini o‘rganish muhim ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: muhandislik grafikasi, texnologiya, nuqtaning ortogonal proyeksiyalari, kompyuter dasturlari, uch o‘lchamli obyekt, loyihalash, o‘qitish metodikasi.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ТОЧКИ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Раджабов Мансур Рустамович

Доцент кафедры общетехнических дисциплин Каршинского инженерно-экономического института
Электронная почта
m.radjabov@mail.ru

Аннотация. В статье приведены обсуждения и предложения о методике обучения темы ортогональные проекции точки по инженерной графике. Рекомендованы методы обучения темы с приведенными примерами из реальной жизни. Обоснованы важности темы ортогональных проекций точки при изучении дисциплины инженерной графики и других общетехнических дисциплин.

Ключевые слова: инженерная графика, технология, ортогональные проекции точки, компьютерные программы, трехмерный объект, проектирование, методика обучения.

TEACHING METHODOLOGY TOPICS ORTHOGONAL PROJECTIONS OF A POINT USING ENGINEERING GRAPHICS

Radjabov Mansur

Associate Professor of General technical sciences Karshi engineering-economics institute
E-mail: m.radjabov@mail.ru

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403727>

Abstract. *The article contains discussions and suggestions on the methodology of teaching the topic orthogonal point projections in engineering graphics. Methods of teaching the topic with the given examples from real life are recommended. The importance of the topic of orthogonal point projections in the study of the discipline of engineering graphics and other general technical disciplines is substantiated.*

Keywords: *engineering graphics, technology, orthogonal point projections, computer programs, three-dimensional object, design, teaching methods.*

Kirish. Muhandislik grafikasi muhandislik va texnologiya sohasidagi ta'limning ajralmas qismidir. Turli mahsulotlar va tizimlarni loyihalash, qurish va ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Muhandislik grafikasi talabalarga muhandislik sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan fazoviy tassavvur qilish, tahlil va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi [1].

Muhandislik grafikasi fanida o'rganiladigan asosiy mavzulardan biri "Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari"dir. Bu mavzu talabalarga proeksiyalash usullaridan foydalangan holda tekislikda uch o'lchamli jismlarni tasvirlashni o'rganish imkonini beradi. Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari ob'ektlarni turli tomondan va turli burchaklardan ko'rish imkonini beradi, bu ularning shakli va konstruksiyasini tahlil qilish va tushunish uchun muhimdir [2].

Shuningdek, "Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari" mavzusini o'qitish metodikasini o'rganish o'quvchilarda 2D va 3D modellashtirish uchun chizma asboblari, chizg'ichlar, uchburchaklar va kompyuter dasturlari kabi grafik vositalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam berishi haqida ham aytib o'tilishi muhim deb hisoblaymiz. Bu ko'nikmalar talabalarga na faqat o'qish paytida, balki kasbiy faoliyatida ham foydali bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash mumkinki, nuqtaning ortogonal proyeksi-

siyalari muhandislikning turli sohalarida, masalan, arxitektura, mashinasozlik, elektrotexnika va boshqa sohlarda qo'llaniladi. Ushbu mavzuni bilish va tushunish talabalarga muhandislik masalalarini muvaffaqiyatli hal qilishda va yuqori sifatli texnik chizmalarni yaratishda yordam beradi.

Adabiyot tahlili va usullari. "Nuqtaning ortogonal proyeksiyalari" mavzusini o'qitishda muhandislik grafikasi faniga talabalarda qiziqish uyg'otish usullaridan biri bu amaliyotdan real misollar keltirishdir. Misol uchun, muhandislar binolar, mashinalar yoki elektr zanjirlarini loyihalashda nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan qanday foydalanishini eslatib o'tish mumkin. Ortogonal proyeksiyalarning aniqligi va to'g'riligi yaratilgan ob'ektlarning xavfsizligi va samaradorligiga qanday ta'sir qilishini tushuntirib o'tish kerak bo'ladi.

Nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini noto'g'ri bajarish muhandislik loyihalarida jiddiy xatolar yoki nosozliklarga olib kelgan misollar tarixdan ham mavjud ekanini aytib o'tish lozim. Bu talabalarga ushbu mavzuning ahamiyatini tushunishga yordam beradi va ularni o'rganishga undaydi.

Ortogonal nuqta proeksiyalarining noto'g'ri bajarilishi jiddiy xatolarga olib kelgan misollardan biri 1986 yilda Chernobil AESdagi halokatdir. Reaktorni ishlab chiqish va qurish jarayonida xavfsizlik tizimini loyihalash va qurishda xatolarga yo'l qo'yilgan. Buning sabablaridan biri

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403727>

ortogonal proyeksiyalarning noto'g'ri bajarilishi bo'lib, bu xavfsizlik tizimini loyihalashda ma'lumotlarni noto'g'ri tushunish va talqin qilishga olib keldi.

Yana bir misol - 1986 yildagi Challenger kosmik kemasi halokati. Falokat sabablarini tahlil qilganda, muhandislar raketa dvigatellarida zichlash halqalarni loyihalashda noto'g'ri ortogonal proyeksiyalarni amalga oshirganligi aniqlandi. Bu parvoz paytida zichlash halqalarining ishdan chiqishiga va oxir-oqibat raketaning halokatga uchrashiga olib keldi.

Ushbu ikkala misol ham nuqta ortogonal proektsiyalarini noto'g'ri bajarish muhandislik loyihalarida qanday jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi.

Nuqtaning ortogonal proyeksiyasi uch o'lchamli obyektning tekislikda tasvirlash usulidir. U nuqtadan o'tuvchi va proyeksiya tekisligiga perpendikulyar bo'lgan proyeksiya chiziqlari deb ataladigan perpendikulyar chiziqlardan foydalanishga asoslangan [3].

Nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini to'g'ri bajarish nihoyatda muhim, chunki yaratilgan chizmalar va rejalarning aniqligi va to'g'riligi ularga bog'liq. Proektsiyalarni to'g'ri bajarmaslik o'lchov xatolariga, ob'ektlarning noto'g'ri joylashishiga va oxir-oqibat, loyiha uchun noto'g'ri bajarilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini tushunish va to'g'ri bajarish qobiliyati texnik mutaxassisliklar bo'yicha ta'limning ajralmas qismidir.

Muhandislik va arxitekturada nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan foydalanishga misollar:

1. Bino va inshootlarning chizmalarini yaratish: nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini

siyalari devor, deraza, eshik va tom kabi turli xil qurilish elementlarini tekislikda tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu me'morlar va muhandislarga binolarning aniq rejalari va diagrammalarini yaratishga imkon beradi.

2. Mashina va asbob-uskunalarini loyihalash: nuqtalarning ortogonal proyeksiyalari mashina va jihozlarning turli qismlarini tekislikda tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu muhandislarga ishlab chiqarish va yig'ish uchun aniq chizmalar va modellarni ishlab chiqishda yordam beradi.

3. Shahar infratuzilmasini rejalashtirish: nuqtaning ortogonal proektsiyalari shahar infratuzilmasi turli elementlarini (yo'llar, yo'laklar, binolar va parklar kabi) tekislikda ko'rsatish uchun ishlatiladi. Bu shaharni rejalashtiruvchilar va muhandislarga shaharlarni rivojlantirish uchun aniq rejalar tuzish imkonini beradi.

4. Interer dizayni: nuqtaning ortogonal proektsiyalari mebel, yoritish va dekorativ elementlar kabi turli xil ichki elementlarni tekislikda tasvirlash uchun ishlatiladi. Bu dizaynerlarga ichki dizayn uchun aniq rejalar va xonaning ichki jihozlarini uyg'unlik holatlarini yaratishga yordam beradi.

5. Muhandislik tizimlarini loyihalash: nuqtalarning ortogonal proyeksiyalari elektr simlari, suv quvurlari va ventilyatsiya tizimlari kabi turli muhandislik tizimlarini tekislikda tasvirlashda foydalaniladi. Bu muhandislarga tizimlarni o'rnatish va ularga xizmat ko'rsatish uchun aniq chizmalar va sxemalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Bular nuqtaning ortogonal proyeksiyalaridan foydalanishning ba'zi bir misollari bo'lib, ularning qo'llanilishini tekislikda uch o'lchovli ob'ektlarni aniq tasvirlash talab qilinadigan boshqa ko'plab sohalarda topish mumkin.

Talabalarda fanga nisbatan qiziqish

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403727>

uyg'otishning yana bir yo'li interfaol o'qitish usullaridan foydalanishdir. Masalan, qisqa amaliy tajriba o'tkazish mumkin, unda talabalar o'zlari nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini yaratadilar va ular o'z ishlarining natijasini ko'rishadi. Bu ularga ushbu proeksiyalar amalda qanday ishlashini va ular muhandislikda qanday foydali bo'lishi mumkinligini tushunishga yordam beradi [5].

Nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini o'rgatishda quyidagi interfaol usullardan foydalanish mumkin:

1. Virtual trenajyorlar va simulyatorlar: talabalar tekislikda nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratishni mashq qilishlari mumkin bo'lgan virtual muhitlarni yaratish kerak. Bu ularga ortogonal proyeksiyalar bilan ishlash uchun zarur bo'lgan amaliy tajriba va ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi.

2. Interfaol darsliklar va onlayn kurslar: talabalarga material bilan o'zaro munosabatda bo'lish va nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratish bo'yicha topshiriqlarni bajarish imkonini beruvchi interfaol o'quv materiallarini ishlab chiqish. Bunga video darslar, interfaol namoyishlar va amaliy topshiriqlar kirishi mumkin.

3. Virtual haqiqiylik (VH): Talabalar real vaqtda 3D ob'ektlar bilan o'zaro aloqada bo'lishi va nuqtalarning ortogonal proektsiyalarini yaratishi mumkin bo'lgan immersiv muhitni yaratish uchun VH texnologiyasidan foydalanish. Bu ularga ortogona proyeksiyalar qurish va ularning qo'llanilishi haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi.

4. Kompyuter dasturlari va ilovalari: Talabalarga kompyuter yoki mobil qurilmada nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratish imkonini beruvchi maxsus

dasturlar va ilovalardan foydalanish. Bu 3D ob'ektni modellashtirish dasturlari yoki CAD tizimlarini o'z ichiga olishi mumkin.

5. Guruh loyihalari va topshiriqlari: Guruh loyihalari va topshiriqlarini tashkil qilish, bunda talabalar birgalikda nuqtalarning ortogonal proyeksiyalarini yaratishi mumkin. Bu ularga bir-biri bilan muloqot qilish va hamkorlik qilishni o'rganish, shuningdek, tengdoshlari va o'qituvchilaridan fikr-mulohazalarni olish imkonini beradi.

Ushbu interfaol o'qitish usullari talabalarga muhandislik va arxitekturada nuqtaning ortogonal proyeksiyalarini yaxshiroq tushunishga va qo'llashga yordam beradi.

Xulosa. Video yoki prezentatsiyalar kabi vizual materiallardan talabalarga nuqtaning ortogonal proyeksiyalarining hayotiy misollarini va ularni muhandislikning turli sohalarida qo'llashni ko'rsatish uchun ham foydalanish mumkin. Bu ularga mavzuning real hayotdagi muammolar va loyihalar bilan qanday bog'liqligini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, nuqtaning ortogonal proyeksiyalari muhandislik grafikasi va boshqa texnik fanlarni kelgusida o'rganish uchun asos bo'lib hisoblanadi. Talabalarga ushbu bilim va ko'nikmalarni o'qish davomida va kelajakdagi kasbiy faoliyatida qo'llashlarini ko'rsatish yaxshi motivatsiya omili bo'lishi mumkin.

doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403727>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Giesecke, F.E., Mitchell, A., Spencer, H.C., Hill, I.L., & Dygdon, J.T. (2014). Technical Drawing with Engineering Graphics. Pearson Education.
2. Bertoline, G.R., Wiebe, E.N., Miller, C.L., & Nasman, R.H. (2015). Technical Graphics Communication. McGraw-Hill Education.
3. Leake, R., & Borgerson, J. (2016). Engineering Drawing and Design. Cengage Learning.
4. Zeid, I. (2017). Mastering CAD/CAM. McGraw-Hill Education.
5. Simonds, R.W., & Frederick, G.C. (2013). Applied Dimensional Metrology. Cengage Learning.